

Б У Д И Т Ё Л И

„ОБЩЕСТВОТО НА ЗНАНИЕТО И ХУМАНИЗМЪТ НА ХХІ ВЕК“

СБОРНИК С НАУЧНИ ДОКЛАДИ
ОТ ХVІІІ НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ
1 НОЕМВРИ 2020 Г.

70 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО
НА УНИВЕРСИТЕТА ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ
И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

ЗА БУКВИТЕ
О ПИСМЕНОСЪ

ОБЩЕСТВОТО НА ЗНАНИЕТО И ХУМАНИЗМЪТ НА XXI ВЕК
XVIII национална научна конференция
с международно участие
София, 1 – 2 ноември 2020 г.

KNOWLEDGE SOCIETY AND 21st CENTURY HUMANISM
The 18th International Scientific Conference
Sofia, 1st – 2nd November 2020

ЗА БУКВИТЕ
О ПИСМЕНОСТЪ

Сборникът „Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век“ е реализиран в рамките на проект „Стимулиране на научните комуникации в изследователската и преподавателската дейност на преподавателите от УниБИТ в националния и международен информационен обмен – Научни конференции с международно участие по случай Деня на будителите „Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век“ – 1 ноември 2020 г.“ (ПЧФНП 2020-05/13.04.2020 г.) по Наредбата на Министерството на образованието и науката, с ръководител доц. д-р Любомира Парижкова.

The Proceedings “Knowledge Society and 21st Century Humanism” has been realized within the project “Stimulation of Scientific Communication in the Research and Teaching Activities of ULSIT Lecturers in National and International Information Exchange – Scientific Conferences with International Participation on the Day of the Leader of the Bulgarian Revival” of the 21st Century Knowledge and Humanism – 1st November, 2020 (PPFPP 2020-05/13.04.2020) under the Regulation of the Ministry of Education and Science, coordinated by Assoc. Prof. Lubomira Parijkova. PhD.

Университет по библиотекознание и информационни технологии
© Академично издателство „За буквите – О писменехъ“, 2020
ISSN 2683-0094

University of Library Studies and Information Technologies
©Academic Publishing House “Za Bukvite – O Pismeneh”, 2020
ISSN 2683-0094

Академично издателство „За буквите – О писменехъ“ не носи отговорност за изказаните мнения, идеи и хипотези на авторите в техните доклади, включени в настоящия сборник.

Academic Publishing House “Za Bukvite – O Pismeneh” does not take responsibility for the expressed opinions, ideas and hypotheses of the authors and their articles included in the current proceedings.

СЪСТАВИТЕЛ

Доц. д-р Любомира Парижкова

МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН КОМИТЕТ

проф. дн Ирена Петева – председател,
Университет по библиотекознание и
информационни технологии, София,
България;

проф. д.ик.н. Стоян Денчев,
Университет по библиотекознание и
информационни технологии, София,
България;

проф. д-р Кристина Денчева,
Университет по библиотекознание и
информационни технологии, София,
България;

проф. д-р Башким Рама,
Средиземноморски университет,
Албания;

проф. д-р Натали Стоянофф,
Технически университет, Сидни,
Австралия;

проф. д-р Карла Базили,
Университет „Гилермо Маркони“,
Италия;

проф. к.т.н. Александър Циганенко,
Академия медиаиндустрии, Русия;

проф. д-р Геннадий Матрюхин,
Съветник към Държавната дума на
Руската федерация, Русия;

проф. д-р Иван Гарванов,
Университет по библиотекознание и
информационни технологии, София,
България;

проф. д-р Иванка Павлова,
Университет по библиотекознание и
информационни технологии, София,
България;

COMPILER

Assoc. Prof. Lubomira Parijkova PhD

INTERNATIONAL SCIENTIFIC COMMITTEE

Prof. DSc Irena Peteva – chair,
University of Library Studies and
Information Technologies, Bulgaria;

Prof. DSc Stoyan Denchev,
University of Library Studies and
Information Technologies, Bulgaria;

Prof. Kristina Dencheva PhD,
University of Library Studies and
Information Technologies, Bulgaria;

Prof. Bashkim Rama PhD,
Mediterranean University, Albania;

Prof. Natali Stoyanoff,
Technical University, Sydney, Australia;

Assoc. Prof. Carla Basili,
Guglielmo Marconi University, Italy;

Prof. DSc Aleksander Tsiganenko,
Media Industry Academy, Russia;

Prof. Gennady Matriuhin,
Russian Duma Advisor, Russia;

Prof. DSc Ivan Garvanov,
University of Library Studies and
Information Technologies, Bulgaria;

Prof. Ivanka Pavlova PhD,
University of Library Studies and
Information Technologies, Bulgaria;

**проф. д.т.н. Елена Шойкова-
Стоянова,**

Университет по библиотекознание и
информационни технологии, София,
България;

проф. д-р Йосиф Бурушич,

Иво Пилар, Институт по социални
науки, Хърватия;

проф. д-р Евгени Манев,

Университет по библиотекознание и
информационни технологии, София,
България;

проф. д-р Владо Бучковски,

Скопски университет, Северна
Македонија;

проф. д-р Андрей Манойло,

Московски държавен университет,
Русия;

проф. д-р Ванче Бойков,

Нишки университет, Сърбия;

проф. д.т.н. Атанас Начев,

Университет по библиотекознание и
информационни технологии, София,
България;

проф. д.п.н. Маргарита Терзиева,

Университет „Проф. д-р Асен
Златаров“, Бургас, България;

проф. д.ик.н. Ирина Новикова,

Беларуски държавен технологичен
университет, Беларус;

проф. д-р Румяна Папанчева,

Университет „Проф. д-р Асен
Златаров“, Бургас, България;

доц. д-р Тереза Тренчева,

Университет по библиотекознание и
информационни технологии, София,
България;

доц. д-р Любомира Парижкова,

Университет по библиотекознание и
информационни технологии, София,
България;

Prof. Elena Shoykova- Stoyanova PhD,

University of Library Studies and
Information Technologies, Bulgaria;

Prof. Josip Burusic PhD,

Ivo Pilar Social
Sciences Institute, Croatia;

Prof. Evgeny Manev PhD,

University of Library Studies and
Information Technologies, Bulgaria;

Prof. Vlado Bučkovski PhD

Skopje University, North Macedonia;

DSc Andrey Manoylo,

Moscow State University, Russia;

Prof. Vanche Boykov PhD,

University of Niš, Serbia;

Prof. DSc Atanas Nachev,

University of Library Studies and
Information Technologies, Bulgaria;

Prof. DSc Margarita Terzieva,

University Prof. Dr. Asen Zlatarov,
Burgas, Bulgaria;

Prof. DSc Irina Novikova,

Belarus State Technical University,
Belarus;

Prof. Rumiana Papancheva PhD,

University Prof. Dr. Asen Zlatarov,
Burgas, Bulgaria;

Assoc. Prof. Tereza Trencheva PhD,

University of Library Studies and
Information Technologies, Bulgaria;

Assoc. Prof. Lubomira Parijkova PhD,

University of Library Studies and
Information Technologies, Bulgaria;

доц. д-р Христина Богова,
Университет по библиотекознание и
информационни технологии, София,
България;

Assoc. Prof. Hristina Bogova PhD,
University of Library Studies and
Information Technologies, Bulgaria;

доц. д-р Калин Стоев,
Университет по библиотекознание и
информационни технологии, София,
България;

Assoc. Prof. Kalin Stoev PhD,
University of Library Studies and
Information Technologies, Bulgaria;

доц. д-р Веселин Чантов,
Университет по библиотекознание и
информационни технологии, София,
България;

Assoc. Prof. Veselin Chantov PhD,
University of Library Studies and
Information Technologies, Bulgaria;

доц. д-р Николай Митев,
Университет по библиотекознание и
информационни технологии, София,
България;

Assoc. Prof. Nikolay Mitev PhD,
University of Library Studies and
Information Technologies, Bulgaria;

доц. д-р Йордан Деливерски,
Университет по библиотекознание и
информационни технологии, София,
България;

Assoc. Prof. Jordan Deliversky PhD,
University of Library Studies and
Information Technologies, Bulgaria;

доц. д-р Красимира Александрова,
Национална библиотека „Св. св. Кирил
и Методий“;

**Assoc. Prof. Krasimira Aleksandrova
PhD,** National Library St. St. Cyril and
Methodius

доц. д-р Антоанета Тотоманова,
Националната библиотека „Св. св.
Кирил и Методий“, София, България;

Assistant Antoaneta Totomanova PhD,
National Library St. St. Cyril and
Methodius, Bulgaria;

доц. д-р Мустафа Хатиplier,
Тракийски университет, Турция.

Assoc. Prof. Mustafa Hatipler PhD,
Trakia University, Turkey;

проф. д-р Невила Рама,
Средиземноморски университет,
Албания;

Prof. Nevila Rama PhD,
Mediterranean University, Albania;

**НАУЧЕН И ОРГАНИЗАЦИОНЕН
КОМИТЕТ**

доц. д-р Любомира Парижкова
 доц. д-р инж. Боян Жеков
 доц. д-р Веселин Чантов
 доц. д-р Евгения Ковачева
 доц. д-р Диана Стоянова
 доц. д-р Калин Стоев
 гл. ас. д-р Елисавета Цветкова
 гл. ас. д-р Катя Рашева-Йорданова
 гл. ас. д-р Поли Муканова
 гл. ас. д-р Стефка Толева-Стоименова
 гл. ас. д-р Калина Минчева
 гл. ас. д-р Камелия Планска
 гл. ас. д-р Соня Спасова
 гл. ас. д-р Христо Христов
 д-р Десислава Бакърджиева
 ас. д-р инж. Евелина Здравкова-Величкова
 Деница Младенова, докторант
 Деница Димитрова, докторант
 Димитър Димитров, студент

**SCIENTIFIC AND ORGANIZING
COMMITTEE**

Assoc. Prof. Lubomira Parijkova PhD
 Assoc. Prof. Eng. Boyan Zhekov PhD
 Assoc. Prof. Veselin Chantov PhD
 Assoc. Prof. Evgenia Kovacheva PhD
 Assoc. Prof. Diana Stoyanova PhD
 Assoc. Prof. Kalin Stoev PhD
 Senior Assistant Elisaveta Tsvetkova PhD
 Senior Assistant Katia Rasheva-Yordanova PhD
 Senior Assistant Poli Mukanova PhD
 Senior Assistant Stefka Toleva-Stoimenova PhD
 Senior Assistant Kalina Mincheva PhD
 Senior Assistant Kamelia Planska-Simeonova PhD
 Senior Assistant Sonia Spasova PhD
 Senior Assistant Hristo Hristov PhD
 Desislava Bakardzhieva PhD
 Assist. Prof. Eng. Evelina Zdravkova-Velichkova PhD
 Denitsa Mladenova, PhD student
 Denitsa Dimitrova, PhD student
 Dimitar Dimitrov, student

Съдържание

70 УниБИТ-а ЗНАНИЕ	
проф. дн Ирена Петева	25
Предговор	28

70-ГОДИШНИНА ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА УНИБИТ КАТО ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНСТИТУЦИЯ

ДОКУМЕНТАЛНИ СВИДЕТЕЛСТВА ОТ ФОНДА НА НАЦИОНАЛНАТА БИБЛИОТЕКА „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПОДГОТОВКА НА БИБЛИОТЕЧНИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ В БЪЛГАРИЯ	
Красимира Александрова, Ваня Аврамова.....	36

ДЪРЖАВЕН БИБЛИОТЕКАРСКИ ИНСТИТУТ – УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ: Катедра „Библиотекознание и библиография“ (Генеалогия на монографично справочно- информационно коренище за 90 години: 1930 – 2019 г.)	
Стоян Денчев, Александра Куманова	49

ХУМАНИЗЪМ И БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩЕСТВОТО НА ЗНАНИЕТО	
Кристина Върбанова-Денчева, Любомира Парижкова.....	60

БУКВИТЕ КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА МЕДИЙНА КУЛТУРА В УНИБИТ – „ЗА БУКВИТЕ – О ПИСМЕНЕХЪ“ – КИРИЛО-МЕТОДИЕВСКИ ВЕСТНИК	
Евелина Здравкова, Евгения Василева.....	74

УНИБИТ И ОБРАЗОВАНИЕТО НА БЪДЕЩЕТО – НОВИТЕ ИЗМЕРЕНИЯ НА СПОДЕЛЕНОТО ЗНАНИЕ	
Кристина Върбанова-Денчева	82

УНИБИТ – 70 ИЗБРАНИ ГОДИНИ КАТО 70-ТЕ ИЗБРАНИ АПОСТОЛИ НА ГОСПОД ИИСУС ХРИСТОС	
Евелина Здравкова	93

ПЪРВА СЕКЦИЯ КНИЖОВНОСТ И ХУМАНИЗЪМ

СЪЗДАВАНЕТО НА ГЛАГОЛИЦАТА КАТО КУЛТУРЕН ФЕНОМЕН	
Инна Димитрова	101

СЪГРАЖДА ЛИ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ПРЕДСТАВА ЗА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВНОСТ	
Йорданка Захарнева	111

ЗА ЕДИН ФАЛШИФИКАТ НА „ПОД ИГОТО“ И ПРОБЛЕМИТЕ ОКОЛО НЕГО Алберт Бенбасат	119
КЪМ ВЪПРОСА ЗА БЪЛГАРСКАТА РЕЦЕПЦИЯ НА СВЕТОВНАТА КЛАСИКА: „ПЪТЕШЕСТВИЯТА НА ГЪЛИВЕР“ НА БЪЛГАРСКИ Мая Горчева	130
ПОЕЗИЯТА – АКСИОЛОГИЧНИЯТ ЕЗИК НА КУЛТУРАТА ПО ВРЕМЕ НА ПЕТАТА МЕЖДУНАРОДНА ПИСАТЕЛСКА СРЕЩА – СОФИЯ, 1984 Г. Анжела Димчева	139
ИНТЕРПРЕТАЦИЯТА НА БЪРГЪР И ЛУКМАН ЗА РОЛЯТА НА ЕЗИКА И ЗНАНИЕТО ВЪВ ВСЕКИДНЕВНИЯ ЖИВОТ Йордан Дойков	149
ДУХОВНИТЕ ЛУТАНИЯ НА ЛЕВ ТОЛСТОЙ ВЪВ „ВОЙНА И МИР“ – РАЗОЧАРОВАНИЕ ОТ РАДИКАЛНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ДВИЖЕНИЯ Дончо Иванов	158
КАК ГЕРОИТЕ ОТ ПРИКАЗКИТЕ ОБЩУВАТ ПОМЕЖДУ СИ Ясена Чантова.....	166
ВИРТУАЛНИЯТ ЧИТАТЕЛ И ДОСТЪПЪТ ДО ИНФОРМАЦИЯ ПО ВРЕМЕ НА КРИЗА Тина Петрова, Поли Муканова	173
ЧЕТЕНЕТО В СВЕТА НА СЪВРЕМЕННОТО ДЕТЕ. ПРОУЧВАНЕ НА ЧИТАТЕЛСКИТЕ ПРАКТИКИ ПРИ ДЕЦА ОТ СЕДЕМ ДО ЕДИНАДЕСЕТ ГОДИНИ Росица Кръстева	180
МОДЕРНИ ПРАКТИКИ И ВИЗУАЛЕН ЕЗИК ПРИ ГРАФИЧНОТО ОФОРМЛЕНИЕ НА КНИГИТЕ В НАЧАЛОТО НА ХХІ ВЕК – НОВОСТИ ИЛИ ДОБРЕ ЗАБРАВЕНО СТАРО Христо Христов	192
КУЛТУРНИ ЗНАЦИ НА НОВООСВОБОДЕНАТА НАЦИОНАЛНА ДЪРЖАВА (XIX – XX ВЕК), ОТРАЗЕНИ В СПОМЕНИТЕ НА ГОЛЕМИЯ БЪЛГАРСКИ ХУДОЖНИК АЛЕКСАНДЪР БОЖИНОВ Ваня Добрева, Иванка Янкова, Лизбет Любенова, Боряна Бужашка.....	200
НЯКОИ АСПЕКТИ НА ДЕТСКАТА РИСУНКА КАТО ИЛЮСТРАЦИЯ НА ХУДОЖЕСТВЕНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ Калина Минчева	210
ТРАНСЦЕНДЕНТАЛНОСТ И ОБЩЕСТВЕНА КОМУНИКАЦИЯ Николай Палашев	217
ВЕЧНО АКТУАЛНОТО „ДА ИМАШ ИЛИ ДА БЪДЕШ“ Любомира Парижкова.....	225
МЕНТАЛНА МЕТАФИЗИЧНА ЦЯЛОСТ НА НАУКАТА – ПРАКТИКАТА – ОБРАЗОВАНИЕТО В БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННАТА СФЕРА (Постнекласическа парадигма и дистинкция) Александра Куманова	230

НОВИЯТ БИБЛИОТЕКАР И МОДЕРНАТА БИБЛИОТЕКА Иванка Янкова, Деница Димитрова	241
УЧЕБНАТА ПРАКТИКА В ОБУЧЕНИЕТО НА БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННИТЕ МЕНИДЖЪРИ Събина Ефтимова, Таня Тодорова	249
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ОТНОСНО МОБИЛНО ОБУЧЕНИЕ И МОБИЛЕН ДОСТЪП ДО БИБЛИОТЕЧНИ УСЛУГИ И РЕСУРСИ Елисавета Цветкова	259
ИЗГРАЖДАНЕ НА КУЛТУРА НА ДОБРОВОЛЧЕСТВО В АКАДЕМИЧНА СРЕДА Събина Ефтимова	267
РОЛЯТА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА В ЖИВОТА НА СЪВРЕМЕННОТО ОБЩЕСТВО Христина Богова, Красимира Кунчева	277

ВТОРА СЕКЦИЯ

КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО – ИСТОРИЯ, СЪВРЕМИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ

БЪЛГАРСКИТЕ КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ В ЧУЖБИНА – ИНСТРУМЕНТ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА ИЗВЪН СТРАНАТА, В КОНТЕКСТА И НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИЗМЕРЕНИЯ Венцислав Велев	282
ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА КУЛТУРОНОМИЧНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ Евгений Сачев	292
СУБКУЛТУРИТЕ В БЪЛГАРСКИЯ ПРЕХОД КЪМ ДЕМОКРАЦИЯ Александър Каракачанов	298
ДИНАМИКА НА КУЛТУРНИ ПРАКТИКИ В ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА Майяна Митевска, Емилия Лазарова, Петя Радева	308
КОРУПЦИЯТА – ТОВА „МНОГОЛИКО ЗЛО“ Доротея Валентинова	318
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА СЪВРЕМЕННИЯ ТЕРОРИЗЪМ (СОЦИОКУЛТУРНИ ПРОБЛЕМИ) Надежда Томова	327
ЦИВИЛИЗАЦИОННИЯТ ИЗБОР НА СРЕДНОВЕКОВНАТА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА: ФУНДАМЕНТ ЗА ОБЩЕСТВО НА ЗНАНИЕ И ДУХОВНОСТ ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ Георги Димов	337
КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО НА СЛАВЯНОФИЛИТЕ ОТ XIX ВЕК Боян Аспарухов	343
БЪЛГАРСКИ УЧИТЕЛИ В ГАЛАЦ ПРЕЗ ТРЕТАТА ЧЕТВЪРТ НА XIX ВЕК Маргарита Терзиева	353

МИТЪТ ЗА „ДЯДО ИВАН“ И ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА Дончо Иванов, Петя Чолакова	361
ПРОГРАМАТА НА „РАДИО СОФИЯ“ КАТО ЧАСТ ОТ ПРОПАГАНДНИЯ ПЛАН НА ДИРЕКЦИЯТА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ОБНОВА Мила Кръстева.....	372
БИБЛИОГРАФСКО-ИСТОРИОГРАФСКИ ПОГЛЕД ВЪРХУ ДЕЛОТО НА ПРОФ. МАРИН ДРИНОВ Анета Донева	379
ДОБРИ ПРАКТИКИ НА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА И ОБЩИНИ В БЪЛГАРИЯ София Василева, Мария Николова	387
КИН В СЕЛО ШИШКОВЦИ И ВРЪЗКАТА С НАСТОЯЩЕТО – ОБЕКТИ, ИМЕНА И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ Вяра Николова	394
НЕДЕЛНИТЕ УЧИЛИЩА КАТО НАЧИН ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ХРИСТИЯНСКИТЕ ХРАМОВЕ В БЪЛГАРИЯ СРЕД ПОДРАСТВАЩИТЕ Мария Николова, Силвия Станчева, Вяра Николова, Деница Димитрова	402
ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ ПО КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ: ТЕРЕННАТА РАБОТА НА СТУДЕНТИ ОТ УНИБИТ В БЕЛОВО (2019) Светла Шапкалова, Жоржета Назърска.....	410
КУЛТУРНИ НАСЛЕДСТВА И КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ: БЪЛГАРСКИ КУЛТУРНИ ПАМЕТНИЦИ В РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ – ТУРИСТИЧЕСКИ ДЕСТИНАЦИИ И КУЛТУРНИ СПОМЕНИ Боряна Бужашка, Ваня Добрева.....	420
НАНОТЕХНОЛОГИИ ЗА ОПАЗВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПИСМЕНО НАСЛЕДСТВО Искра Цветанска	428

**ТРЕТА СЕКЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
И ДИГИТАЛНИ ТРАНСФОРМАЦИИ НА ЗНАНИЕТО**

ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРЕН ХАРАКТЕР НА ИНОВАЦИОННИТЕ ПРОЦЕСИ Стефка Толева-Стоименова, Катя Рашева-Йорданова, Димитър Христозов	436
DIGITAL MANAGEMENT OF COPYRIGHT AND RELATED RIGHTS FROM THE POINT OF VIEW OF THE MACEDONIAN LEGISLATION Vlado Buchkovski, Dimitri Chapkanov, Goce Naumovski	448
ПРИНЦИПИ НА ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ – СЪЩНОСТ И ЗНАЧЕНИЕ КАТО СТАНДАРТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ Мартин Захариев	458

МОДЕЛ ЗА ЗАЩИТА НА ИНФОРМАЦИЯТА ПРИ ОБЛАЧНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ Иван Кашукеев, Стоян Денчев, Иван Гарванов.....	468
РОЛЯ НА УСЪВЪРШЕНСТВАНЯ ПРОГНОЗЕН АНАЛИЗ В ПРОЦЕСА НА ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИТЕ Пепа Петрова.....	478
ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ВЗЕМАНЕТО НА МАТЕМАТИЧЕСКИ ОБОСНОВАНИ РЕШЕНИЯ Петя Цветкова, Андреа Пандулис, Даниела Борисова.....	488
СМЕСЕНАТА РЕАЛНОСТ – МЕТОДОЛОГИЯ И ОСНОВНИ АСПЕКТИ Динко Стойков, Иван Тренчев, Александър Гъркинин, Александър Чобанов.....	497
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА АДАПТИРАНЕ НА ФЕНОМЕНА ИГРА В УНИВЕРСИТЕТСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ Иглика Гетова.....	509
СЪВРЕМЕННИ ГРАФИЧНИ МОДЕЛИ НА КОНТЕНТ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ В ЕЛЕКТРОННИТЕ КНИГИ – ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА ДЕЦА Мая Стоянова.....	516
МОБИЛНИТЕ ТЕЛЕФОНИ КАТО РИСКОВ ФАКТОР ЗА ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Магдалена Гарванова.....	529
ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ ПО ИКОНОМИКА В ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ – ПРОБЛЕМИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА Ивайло Костов.....	538
ИНТЕЛИГЕНТНА ПЛАТФОРМА ЗА МЕДИЦИНСКИ ТУРИЗЪМ В ХОТЕЛИ Румен Драганов.....	548
ДИГИТАЛНОТО ЛИДЕРСТВО – СЪВРЕМЕННИ ИЗМЕРЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВИ Мариела Модева, Нина Костова.....	553
МОДЕРНОТО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ПРЕД КИНОИНДУСТРИЯТА Екатерина Титова.....	563
ФИЛМОРАЗПРОСТРАНЕНИЕ, ИЛИ СТРИЙМИНГ, В ОНЛАЙН СРЕДА – СЪВРЕМЕНО СЪСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И РАЗВИТИЕ Десислава Бакърджиева.....	573
БИБЛИОМЕТРИЧНИ И ХУМАНИТАРНИ ИЗМЕРЕНИЯ НА РИЗОМАТИЧНО СТРУКТУРИРАНИ ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ ЗА УНИВЕРСИТЕТСКА ЕЛЕКТРОННА СРЕДА Николай Василев, Соня Спасова, Надежда Томова.....	582

ЧЕТВЪРТА СЕКЦИЯ
СИГУРНОСТ – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕЗ XXI ВЕК

АНАЛИЗ НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПОНЯТИЕТО НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ Евгени Манев.....	593
--	-----

ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА СИГУРНОСТТА Валентин Вацев	602
КОНЦЕПТУАЛЕН ПОРАЖДАЩ МОДЕЛ ЗА НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ Георги Ривов	612
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБХВАТА НА СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗНАНИЯТА В ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“ Константин Казаков	622
НЯКОИ АСПЕКТИ В НАКАЗАТЕЛНОПРАВНАТА ЗАЩИТА НА ИНФОРМАЦИЯТА, ПРЕДСТАВЛЯВАЩА ДЪРЖАВНА ТАЙНА Славка Димитрова	630
ОТНОСНО ПРАВОТО НА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И ПРАВОТО НА ЗАЧИТАНЕ НА ЛИЧНИЯ ЖИВОТ Мария Нейкова, Диян Димитров	639
СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ В ИЗСЛЕДВАНЕТО НА УЯЗВИМОСТТА, РИСКОВЕТЕ И ЗАПЛАХИТЕ ЗА КРИТИЧНАТА ИНФРАСТРУКТУРА Владислав Лазаров	648
АЛБАНСКИЯТ ФАКТОР В РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ И СИГУРНОСТТА НА БАЛКАНИТЕ В ПОСЛЕДНОТО ДЕСЕТИЛИТИЕ НА ХХ И ПЪРВОТО ДЕСЕТИЛИТИЕ НА ХХІ ВЕК Марияна Стамова	657
ЗАПЛАХАТА ОТ БИОЛОГИЧНОТО ОРЪЖИЕ КАТО КОМПОНЕНТ ОТ ХИБРИДНАТА ВОЙНА Стоян Денчев, Стелиана Йорданова	667
ТЕОРИИ И РЕАЛНОСТИ ЗА ЯДРЕНОТО ОРЪЖИЕ КАТО ВЪЗПИРАЩ ФАКТОР Пламен Богданов	676
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ВОЕННАТА ИНСТИТУЦИЯ И МЕДИИТЕ Валя Симеонова	686
РАБОТАТА ОТ РАЗСТОЯНИЕ – ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРЕДИМСТВА, ЗАПЛАХИ И РИСКОВЕ ЗА ИНФОРМАЦИОННАТА СИГУРНОСТ Николай Митев	692
НАСОКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА НЕПРЕКЪСНАТОСТ НА РАБОТНИТЕ ПРОЦЕСИ И ЗАЩИТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБСТАНОВКА НА ПАНДЕМИЯ Йордан Деливерски	701
ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА ПРИ ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ Мария Славова	709
ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА КОНЦЕПЦИЯ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКА СТРАТЕГИЯ В ОБЛАСТТА НА ЗДРАВНАТА СИГУРНОСТ ПРИ ПАНДЕМИИ Красимир Коев	715

ПЪТНАТА И ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ – ЕЛЕМЕНТИ НА ОБЩЕСТВЕНАТА СИГУРНОСТ	
Стефан Симеонов	722
СТАНДАРТИТЕ ЗА КАЧЕСТВО – ГРАДИВЕН ЕЛЕМЕНТ ОТ ОБУЧЕНИЕТО НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ВСЯКА ОРГАНИЗАЦИЯ	
Димо Русев, Асен Захариев	729
УСПЕШНИЯТ ЛИДЕР В СЪВРЕМЕННИЯ СВЯТ – ВЗАИМОСВЪРЗАНОСТ И ВЗАИМОЗАВИСИМОСТ НА КАЧЕСТВА И УМЕНИЯ	
Сергей Модев	736

ПЕТА СЕКЦИЯ
УНИВЕРСИТЕТСКА МЛАДЕЖКА АКАДЕМИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗНАНИЯ

WITNESS AND THEIR INFLUENCE IN COURT	
Mimoza Saltirova	747
ПРАВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД МЕЖДУНАРОДНАТА СИГУРНОСТ	
Екатерина Петрова.....	755
СТРАТЕГИЧЕСКИЯТ ЯДРЕН БАЛАНС МЕЖДУ САЩ И РУСИЯ – ВАЖЕН ФАКТОР ЗА МЕЖДУНАРОДНАТА СИГУРНОСТ. СИСТЕМЕН ПОДХОД ЗА АНАЛИЗ	
Марко Маринов	764
ПРЕГЛЕД НА РЕГУЛАТОРНАТА БАЗА В ОБЛАСТТА НА КИБЕРСИГУРНОСТТА НА ИНДУСТРИАЛНИТЕ КОНТРОЛНИ СИСТЕМИ	
Светлана Сярова	774
РЕГУЛИРАЩАТА ФУНКЦИЯ НА СЕКРЕТНОСТТА В СИСТЕМАТА НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ	
Стелиана Йорданова, Илиян Георчев.....	789
THE BERNE CONVENTION FOR THE PROTECTION OF LITERARY AND ARTISTIC WORKS: PROTECTION AND THE PUBLIC INTEREST IN SCIENTIFIC WORK	
Katerina Klimoska	797
ДИГИТАЛИЗАЦИЯ НА ЗАПОВЕДНОТО ПРОИЗВОДСТВО В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КАТО ЧАСТ ОТ ВЪВЕЖДАНЕТО НА ЕЛЕКТРОННОТО ПРАВОСЪДИЕ	
Милена Колева	806
THE ROLE OF ICT DURING THE COVID 19 PANDEMIC IN THE ADVISORY SERVICE IN KOSOVO	
Agim Zuzaku, Ilir Murtezaj, Valon Grabovci.....	816
HISTORICAL DEVELOPMENT OF NOTARY IN EUROPE	
Anita Dauti	826

СЪНЯТ НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА – ВЪЗРОЖДЕНСКИ БЕСТСЕЛЪР ИЛИ КНИЖОВНА ЕНИГМА. ИЗДАНИЕ ОТ ЛИЧНАТА БИБЛИОТЕКА НА НИКОЛА ДАКОВ (1898 – 1986) Габриела Ангелова.....	834
СВЕТА МАРИНА. ВЯРА И ИДЕНТИЧНОСТ ДНЕС Свитлана Петкова	844
ПОЛОЖЕНИЕТО НА ТУРСКИТЕ РЕЛИГИОЗНИ И ОБРАЗОВАТЕЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ (1920 – 1930) Кемал Рашид	854
ОБУЧЕНИЕТО – ВАЖЕН ЕЛЕМЕНТ ЗА ВСЯКА УЧЕЩА СЕ ОРГАНИЗАЦИЯ Димо Русев	864
БИБЛИОТЕЧЕН МЕНИДЖМЪНТ Вилиана Божинова	872
НОВАТА СОЦИАЛНА РОЛЯ НА БИБЛИОТЕКИТЕ. ПРЕПОРЪКИ НА ИФЛА И НА БЪЛГАРСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ Елена Попова.....	882
ОБРАЗОВАНИЕ В МУЗЕЯ – СЪВРЕМЕННИ ИНОВАТИВНИ ПОДХОДИ Антоний Станимиров, Арсини Колев	890
АКСИОЛОГИЯ И ЛИДЕРСТВО КАТО ЧАСТ ОТ ОБУЧЕНИЕТО ПО ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ В СРЕДНИТЕ УЧИЛИЩА Милка Петрова	896
THE IMPORTANCE AND ROLE OF COMMUNICATION MANAGEMENT SKILLS IN KOSOVO MEDIUM BUSINESSES Elmedina Bajgora, Valon Pukaj, Ilir Murtezaj.....	906
СЪПРЕЖИВЯВАНЕТО КАТО ЕЛЕМЕНТ ОТ УПРАВЛЕНИЕТО НА ЗНАНИЯ Николинка Михайлова	914
ТЕОРИИ ЗА СТРЕСА И ВЛИЯНИЕТО МУ ВЪРХУ ЮНОШИТЕ Теодора Бързева.....	922
ПРОУЧВАНЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА АКАДЕМИЧНАТА МОТИВАЦИЯ КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ Николай Милушев	932
РОДИТЕЛСКИ СТИЛОВЕ НА ВЪЗПИТАНИЕ И ТЯХНОТО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ПСИХОСОЦИАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА ЮНОШИТЕ Теодора Бързева, Тодор Рунтев	941
PARENTS STYLES OF NURTURE AND THEIR IMPACT ON PSYCHOSOCIAL ADOLESCENTS DEVELOPMENT Teodora Barzeva, Todor Runtev.....	950

МОДУСИ НА ГЛЕДАНЕТО. ИЗОБРАЖЕНИЯТА ВЪВ ВСЕКИДНЕВНИЯ ЖИВОТ Найден Йотов	951
СЕМИОТИКА НА ТОПЛИТЕ ЦВЕТОВЕ В РЕКЛАМАТА Лора Величкова	961
НАРОДНИТЕ ЗАНАЯТИ – ВИРТУАЛНО И РЕАЛНО ПРИСЪСТВИЕ В СЪВРЕМЕННОТО ПУБЛИЧНО ПРОСТРАНСТВО Деница Младенова	972
СЪХРАНЕНОТО МИНАЛО В ДИГИТАЛНОТО БЪДЕЩЕ Виктория Мучанова	980
ОПИТ ЗА ИНТЕРПРЕТИРАНЕ НА СКАЛА С ВДЪЛБАВАНИЯ КАТО АРХЕОАСТРОНОМИЧЕСКА КАРТА НА СЕВЕРНОТО ЗВЕЗДНО ПОЛУКЪЛБО С ПРЕДСТАВЕНИ НЯКОЛКО СЪЗВЕЗДИЯ. ИДЕЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ПЕТРОГРАФСКИЯ ПАМЕТНИК Георги Георгиев.....	988
МАСОНСТВОТО И МЕЖДУНАРОДНИЯТ КОМИТЕТ НА ЧЕРВЕНИЯ КРЪСТ Ясен Пейчевски	996
РЕЦЕНЗИЯ проф. д.п.н. Маргарита Терзиева.....	1004
ХУМАНИТАРНОТО ЗНАНИЕ В ДИГИТАЛНАТА ЕРА – ТЕНДЕНЦИИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА, ОТРАЗЕНИ В СБОРНИКА С НАУЧНИ ДОКЛАДИ „ОБЩЕСТВОТО НА ЗНАНИЕТО И ХУМАНИЗМЪТ НА XXI ВЕК“ проф. д-р Марнела Модева.....	1006

Content

70 UniBITs of KNOWLEDGE	
Prof. DSc Irena Peteva	27
Preface	32

THE 70th ANNIVERSARY OF ULSIT

DOCUMENT PROOF FROM THE COLLECTIONS OF “ST. ST. CYRIL AND METHODIUS” NATIONAL LIBRARY ON THE DEVELOPMENT OF THE EDUCATIONAL AND PROFESSIONAL PREPARATION OF THE LIBRARY SPECIALISTS IN BULGARIA Krasimira Aleksandrova, Vanya Avramova	47
STATE LIBRARY INSTITUTE – UNIVERSITY OF LIBRARY STUDIES AND INFORMATION TECHNOLOGIES: Department of library studies and bibliography (Genealogy of the monographic reference-information cluster for 90 years: 1930 – 2019) Stoyan Denchev, Alexandra Kumanova	59
HUMANISM AND A FUTURE FOR THE KNOWLEDGE SOCIETY Kristina Varbanova-Dencheva, Lubomira Parijkova	73
LETTERS AS A TOOL FOR MEDIA CULTURE AT ULSIT – “ZA BUKVITE – O PISMENEH” – THE CYRIL AND METHODIUS NEWSPAPER Evelina Zdravkova, Eugeniya Vasileva	81
ULSIT AND THE EDUCATION OF THE FUTURE – THE NEW DIMENSIONS OF SHARED KNOWLEDGE Kristina Varbanova-Dencheva	92
70 CHOSEN YEARS LIKE THE 70 CHOSEN APOSTLES OF THE LORD JESUS CHRIST Evelina Zdravkova	99

SECTION 1 LITERATURE AND HUMANISM

THE GLAGOLITIC ALPHABET AND ITS CREATION AS A CULTURAL PHENOMENON Inna Dimitrova	110
DOES PAISII HILENDARSKI CONSTRUCT A VISION OF THE BULGARIAN STATEHOOD Yordanka Zaharieva	118
ON A COUNTERFEIT OF “UNDER THE YOKE” AND THE PROBLEMS AROUND IT Albert Benbasat	129

ON THE QUESTION OF THE BULGARIAN RECEPTION OF WORLD CLASSICS: GULLIVER'S TRAVELS IN BULGARIAN Maya Gorcheva	138
POETRY – THE AXIOLOGICAL LANGUAGE OF CULTURE DURING THE FIFTH INTERNATIONAL WRITERS' MEETING – SOFIA, 1984 Anzhela Dimcheva	148
BERGER AND LUCKMANN'S INTERPRETATION OF THE ROLE OF LANGUAGE AND KNOWLEDGE IN EVERYDAY LIFE Yordan Doykov	157
THE SPIRITUAL WANDERING OF LEO TOLSTOY IN "WAR AND PEACE" – DISAPPOINTMENT BY RADICAL PUBLIC MOVEMENTS Doncho Ivanov	165
HOW FAIRYTALE CHARACTERS COMMUNICATE WITH EACH OTHER Yasena Chantova	172
THE VIRTUAL READER AND THE ACCESS TO INFORMATION IN TIMES OF CRISIS Tina Petrova, Polly Mukanova	179
READING IN THE WORLD OF THE MODERN CHILD. STUDY OF READING PRACTICES IN CHILDREN FROM SEVEN TO ELEVEN Rositsa Krasteva	191
MODERN PRACTICES AND VISUAL LANGUAGE IN THE GRAPHIC DESIGN OF THE BOOK IN THE 21 ST CENTURY – NOVELTIES OR WELL – FORGOTTEN OLD Hristo Hristov	199
CULTURAL SIGNS OF THE NEWLY LIBERATED NATIONAL STATE (XIX – XX CENTURY), REFLECTED IN THE MEMORIES OF THE GREAT BULGARIAN ARTIST ALEXANDER BOZHINOV Vanya Dobрева, Ivanka Yankova, Lizbet Ljubenova, Boryana Buzhashka	208
SOME ASPECTS OF CHILDREN'S DRAWINGS AS ILLUSTRATIONS IN FICTION WRITING Kalina Mincheva	216
TRANSCENDENTALITY AND PUBLIC COMMUNICATION Nikolay Palashev	224
THE ETERNAL DILEMMA "TO HAVE OR TO BE" Lubomira Parijkova	229
MENTAL METAPHYSICAL ENTITY OF THE SCIENCE – PRACTICE – EDUCATION IN THE LIBRARY-INFORMATION SPHERE (Postnonclassical paradigm and distinction) Alexandra Kumanova	240
THE NEW LIBRARIAN AND THE MODERN LIBRARY Ivanka Yankova, Denitsa Dimitrova	248

TRAINING PRACTICE IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF LIBRARY AND INFORMATION MANAGERS Sabina Eftimova, Tania Todorova	258
INFORMATION PORTAL FOR MOBILE LEARNING AND MOBILE ACCESS TO LIBRARY SERVICES AND RESOURCES Elisaveta Tsvetkova.....	266
BUILDING A CULTURE OF VOLUNTEERIN IN AN ACADEMIC ENVIRONMENT Sabina Eftimova	276
THE ROLE OF THE ORGANIZATION IN THE LIFE OF MODERN SOCIETY Hristina Bogova, Krasimira Kuncheva.....	280

**SECTION 2
CULTURAL HERITAGE – HISTORY, MODERNITY AND PERSPECTIVES**

BULGARIAN CULTURAL INSTITUTES ABROAD – A TOOL FOR POPULARIZING BULGARIAN CULTURE OUTSIDE THE COUNTRY, IN THE CONTEXT OF EUROPEAN DIMENSIONS Ventsislav Velev	291
MAIN CHARACTERISTICS OF CULTURONOMIC TECHNOLOGIES Evgeniy Sachev	297
SUBCULTURES IN THE BULGARIAN TRANSITION TO DEMOCRACY Alexander Karakachanov	307
DYNAMICS OF CULTURAL PRACTICES IN THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT Mayiana Mitevska, Emilia Lazarova, Petya Radeva	317
CORRUPTION – THIS “MULTIFORMUM MALUM” Dorothea Valentinova.....	326
COUNTERACTION TO MODERN TERRORISM (SOCIO-CULTURAL PROBLEMS) Nadezhda Tomova.....	336
THE CIVILIZATION OF BULGARIAN MEDIEVAL STATE: FUNDAMENT OF KNOWLEDGE AND SPIRITUALITY DURING THE AGES Georgi Dimov.....	342
CULTURAL HERITAGE OF 19 TH CENTURY SLAVOPHILES Boyan Asparuhov	352
BULGARIAN TEACHERS IN GALATI IN THE THIRD QUARTER OF THE 19 TH CENTURY Margarita Terzieva	360
MYTH FOR “GRANDFATHER IVAN” AND THE LIBERATION OF THE BULGARIAN STATE Doncho Ivanov, Petya Cholakova	371

THE “RADIO SOFIA” PROGRAM AS PART OF THE PROPAGANDA PLAN OF THE DIRECTORATE FOR PUBLIC RENEWAL Mila Krasteva	378
BIBLIOGRAPHICAL AND HISTORIOGRAPHICAL OVERVIEW OF THE WORK OF PROF. MARIN DRINOV Aneta Doneva	386
GOOD PRACTICES OF COOPERATION BETWEEN THE BULGARIAN ORTHODOX CHURCH AND MUNICIPALITIES IN BULGARIA Sofia Vasileva, Maria Nikolova	393
CULTURAL AND HISTORICAL HERITAGE IN THE VILLAGE OF SHISHKOVTSI AND THE RELATIONSHIP WITH THE PRESENT – SITES, NAMES AND INTERACTION Vyara Nikolova	401
SUNDAY SCHOOLS FOR PROMOTING THE ORTHODOX CHURCHES IN BULGARIA AMONG THE ADOLESCENTS Maria Nikolova, Silvia Stancheva, Vyara Nikolova, Denitsa Dimitrova.....	408
PRACTICAL TRAINING IN CULTURAL TOURISM: THE FIELDWORK OF SULSIT STUDENTS IN BELOVO (2019) Svetla Shapkalova, Georgeta Nazarska	419
CULTURAL HERITAGE AND CULTURAL TOURISM: BULGARIAN CULTURAL MONUMENTS IN THE REPUBLIC OF TURKEY – TOURIST DESTINATIONS AND CULTURAL MEMORIES Boryana Buzhashka, Vanya Dobreva	427
NANOTECHNOLOGIES FOR PROTECTION AND RESTORATION OF WRITTEN HERITAGE Iskra Tsvetanska	434

SECTION 3 INFORMATION TECHNOLOGIES AND DIGITAL TRANSFORMATIONS OF KNOWLEDGE

INTERDISCIPLINARITY IN INNOVATION PROCESSES Stefka Toleva-Stoimenova, Katia Rasheva-Yordanova, Dimitar Christozov	446
DIGITAL MANAGEMENT OF COPYRIGHT AND RELATED RIGHTS FROM THE POINT OF VIEW OF THE MACEDONIAN LEGISLATION Vlado Buchkovski, Dimitri Chapkanov, Goce Naumovski	448
PRINCIPLES OF PERSONAL DATA PROCESSING – NATURE AND SIGNIFICANCE AS A STANDARD FOR PERSONAL DATA PROTECTION Martin Zahariev	467
DATA SECURITY MODEL IN CLOUD TECHNOLOGIES Ivan Kashukeev, Stoyan Denchev, Ivan Garvanov.....	476

THE ROLE OF THE ADVANCED PREDICTIVE ANALYTICS IN THE PROCESS OF DIGITAL TRANSFORMATION OF THE SUPPLY CHAIN Pepa Petrova	487
APPLICATION OF INFORMATION TECHNOLOGIES TO SUPPORT MATHEMATICALLY REASONED DECISIONS Petya Cvetkova, Andrea Pandulis, Daniela Borissova.....	496
MIXED REALITY – METHODOLOGY AND MAIN ASPECTS Dinko Stoykov, Ivan Trenchev, Alexander Garkinin, Alexander Chobanov	508
OPPORTUNITIES FOR ADAPTATION OF THE GAME PHENOMENON IN UNIVERSITY EDUCATION Igljika Getova	515
CONTEMPORARY GRAPHIC MODELS OF CONTENT VISUALIZATION IN E-BOOKS-APPLICATIONS FOR CHILDREN Maya Stoyanova	528
MOBILE PHONES AS A RISK FACTOR FOR CHILDREN’S HEALTH Magdalena Garvanova.....	537
DISTANCE LEARNING IN ECONOMICS IN A STATE OF EMERGENCY – PROBLEMS AND CHALLENGES Ivaylo Kostov	547
SMART MEDICAL TOURISM PLATFORM IN HOTELS Rumen Draganov.....	552
DIGITAL LEADERSHIP – MODERN DIMENSIONS AND PERSPECTIVES Mariela Modeva, Nina Kostova.....	562
THE MODERN CHALLENGE IN THE FIELD OF CINEMATOGRAPHY Ekaterina Titova	572
FILM DISTRIBUTION OR STREAMING IN AN ONLINE ENVIRONMENT – CURRENT STATUS, TRENDS AND DEVELOPMENT Desislava Bakardzhieva.....	581
BIBLIOMETRIC AND HUMANITARIAN DIMENSIONS OF THE RHIZOMATIC STRUCTURED INFORMATION RESOURCES FOR UNIVERSITY ELECTRONIC ENVIRONMENT Nikolay Vasilev, Sonya Spasova, Nadejda Tomova.....	590

**SECTION 4
SECURITY – CHALLENGES IN THE 21ST CENTURY**

ANALYSIS OF DEFINITIONS OF THE CONCEPT NATIONAL SECURITY Evgeni Manev.....	601
---	-----

OVERRIDING SECURITY Valentin Vatshev	611
CONCEPTUAL GENERATING MODEL FOR A NATIONAL IDEAL Georgi Rivov	621
DETERMINING THE SCOPE OF THE KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM IN THE STATE AGENCY FOR NATIONAL SECURITY Konstantin Kazakov	629
ASPECTS IN THE CRIMINAL PROTECTION OF INFORMATION CONSTITUTING A STATE SECRET Slavka Dimitrova.....	638
ON THE RIGHT OF PROTECTION OF PERSONAL DATA AND THE RIGHT FOR RESPECT OF PRIVATE LIFE Maria Neikova, Diyan Dimitrov.....	647
CURRENT TRENDS IN THE STUDY OF VULNERABILITIES, RISKS AND THREATS TO CRITICAL INFRASTRUCTURE Vladislav Lazarov.....	656
THE ALBANIAN FACTOR IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA AND THE SECURITY OF THE BALKANS IN THE LAST DECADE OF THE XX AND THE FIRST DECADE OF THE XXI CENTURY Mariyana Stamova.....	666
THE THREAT OF BIOLOGICAL WEAPON AS A COMPONENT OF THE HYBRID WAR Stoyan Denchev, Steliana Yordanova	675
THEORIES AND REALITIES OF NUCLEAR WEAPON AS A DETERRENT FACTOR Plamen Bogdanov.....	685
INTERACTION BETWEEN THE MILITARY INSTITUTION AND THE MEDIA Valya Simeonova.....	691
REMOTE WORKING – OPPORTUNITIES AND BENEFITS, THREATS AND RISKS FOR INFORMATION SECURITY Nikolay Mitev.....	700
GUIDANCE FOR PROVIDING CONTINUITY OF WORKING PROCESSES AND EMPLOYMENT PROTECTION DURING PANDEMICS Jordan Deliversky.....	708
PROTECTION OF HUMAN RIGHTS IN A STATE OF EMERGENCY Maria Slavova.....	714
MAIN FEATURES OF A CONCEPT FOR CREATING A EUROPEAN STRATEGY IN THE FIELD OF HEALTH SECURITY IN CASE OF PANDEMICS Krassimir Koev.....	721
ROAD AND FIRE SAFETY – ELEMENTS OF PUBLIC SECURITY Stefan Simeonov.....	728

THE QUALITY STANDARDS – A BUILDING BLOCK FOR THE TRAINING
OF EMPLOYEES OF ANY ORGANIZATION
Dimo Rusev, Asen Zahariev..... 735

THE SUCCESSFUL LEADER IN THE MODERN WORLD – INTERCONNECTION
AND INTERDEPENDENCE OF QUALITIES AND SKILLS
Sergey Modev..... 745

SECTION 5
UNIVERSITY YOUTH ACADEMY ON KNOWLEDGE MANAGEMENT

WITNESS AND THEIR INFLUENCE IN COURT
Mimoza Saltirova 747

LEGAL CHALLENGES TO INTERNATIONAL SECURITY
Ekaterina Petrova 763

THE STRATEGIC NUCLEAR BALANCE BETWEEN THE UNITED STATES
AND RUSSIA – A CRUCIAL FACTOR FOR INTERNATIONAL SECURITY.
A SYSTEMS BASED APPROACH OF ANALYSIS
Mario Marinov 773

REVIEW OF THE REGULATORY FRAMEWORK IN THE FIELD OF CYBERSECURITY
OF ICS
Svetlana Syarova 788

THE REGULATORY FUNCTION OF SECRECY IN THE SYSTEM OF NATIONAL
SECURITY
Steliana Yordanova, Iliyan Georchev 796

THE BERNE CONVENTION FOR THE PROTECTION OF LITERARY AND ARTISTIC
WORKS: PROTECTION AND THE PUBLIC INTEREST IN SCIENTIFIC WORK
Katerina Klimoska 797

DIGITALIZATION OF ORDER PROCEEDINGS IN THE REPUBLIC OF BULGARIA
AS PART OF THE INTRODUCTION OF E-JUSTICE
Milena Koleva 815

THE ROLE OF ICT DURING THE COVID 19 PANDEMIC IN THE ADVISORY SERVICE
IN KOSOVO
Agim Zuzaku, Ilir Murtezaj, Valon Grabovci..... 816

HISTORICAL DEVELOPMENT OF NOTARY IN EUROPE
Anita Dauti 826

SANYAT NA PRESVETAYA BOGORODITSA – BULGARIAN REVIVAL BESTSELLER
OR PRINTED ENIGMA. A PECULIAR BOOK FROM THE PRIVATE COLLECTION
OF NIKOLA DAKOV
Gabriela Angelova..... 843

ST. MARINA. FAITH AND IDENTITY TODAY Svitlana Petkova.....	853
THE SITUATION OF THE TURKISH RELIGIOUS AND EDUCATIONAL ORGANIZATIONS IN BULGARIA (1920 – 1930) Kemal Rashid.....	863
TRAINING – AN IMPORTANT ELEMENT FOR ANY LEARNING ORGANIZATION Dimo Rusev.....	871
LIBRARY MANAGEMENT Viliana Bozhinova.....	881
THE NEW SOCIAL ROLE OF LIBRARIES. IFLA GUIDELINES AND RESPONSE OF BULGARIAN SPECIALISTS Elena Popova.....	889
EDUCATION AT THE MUSEUM – CONTEMPORARY INNOVATIVE APPROACH Anthony Stanimirov, Arsini Kolev.....	895
AXIOLOGY AND LEADERSHIP AS PART OF CIVIC EDUCATION IN SECONDARY SCHOOLS Milka Petrova.....	905
THE IMPORTANCE AND ROLE OF COMMUNICATION MANAGEMENT SKILLS IN KOSOVO MEDIUM BUSINESSES Elmedina Bajgora, Valon Pukaj, Ilir Murtezaj.....	906
EMPATHY AS AN ELEMENT OF KNOWLEDGE MANAGEMENT Nikolinka Mihaylova.....	921
THEORIES ON STRESS AND ITS INFLUENCE ON ADOLESCENTS Teodora Barzeva.....	931
STUDY, ORGANIZATION AND MANAGEMENT OF ACADEMIC MOTIVATION AS A CAREER DEVELOPMENT TOOL Nikolay Milushev.....	940
PARENTS STYLES OF NURTURE AND THEIR IMPACT ON PSYCHOSOCIAL ADOLESCENTS DEVELOPMENT Teodora Barzeva, Todor Runtev.....	950
WAYS OF LOOKING. IMAGES IN EVERYDAY LIFE Nayden Yotov.....	960
SEMIOTICS OF WARM COLORS IN ADVERTISING Lora Velichkova.....	971
FOLK CRAFTS – VIRTUAL AND REAL PRESENCE IN THE CONTEMPORARY PUBLIC SPACE Denitsa Mladenova.....	979

THE PRESERVED PAST IN THE DIGITAL FUTURE Viktoriya Muchanova.....	987
AN ATTEMPT TO INTERPRET A ROCK WITH A CONCLUSION AS AN ARCHAEAstronomical MAP OF THE NORTHERN STAR HEMISPHERE, WITH SEVERAL CONSTELLATIONS REPRESENTED. AN IDEA FOR PRESERVATION OF THE PETROGRAPHIC MONUMENT Georgi Georgiev.....	995
MASONRY AND THE INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS Yasen Peychevski.....	1003
REVIEW Prof. D.Sc. Margarita Terzieva.....	1005
HUMANITARIAN KNOWLEDGE IN THE DIGITAL AGE – TRENDS AND CHALLENGES REFLECTED IN THE PROCEEDINGS WITH PAPERS FROM THE CONFERENCE KNOWLEDGE SOCIETY AND 21ST CENTURY HUMANISM Prof. Mariela Modeva PhD.....	1009

БЪЛГАРСКИТЕ КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ В ЧУЖБИНА – ИНСТРУМЕНТ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА ИЗВЪН СТРАНАТА, В КОНТЕКСТА И НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИЗМЕРЕНИЯ

Венцислав Велев

Университет по библиотекознание и информационни технологии

Резюме: Популяризирането на българската култура и изкуства в чужбина е свързано и със създаването и функционирането на мрежата от задгранични български културни институти (БКИ). Те се възприемат като средище на българската култура в страната, в която са разкрити, както и като място за обединяване на съществуващата българска диаспора. Настоящата статия се спира на част от процесите по изграждане на БКИ и ги проследява от зараждането им до днес. Изследването е насочено към открояване на най-добрите и оптимални механизми, свързани с популяризирането на българската култура извън границите на страната и превръщането на БКИ в инструмент за реализирането на тази политика.

Ключови думи: български културни институти, културна политика, добри практики.

Въведение

Част от реализирането на националната културна политика е и решението за създаване и функциониране на мрежа от задгранични български културни институти (БКИ). Тяхното изграждане преминава през различни етапи, които съответстват на стратегическото виждане за развитие на културата като цяло през отделните периоди на развитие на страната ни през последните 50 години. Под формата на културен център имаме разкрит институт зад граница в средата на 30-те години на XX век (в Унгария), но по същество изграждането на съществуващата и до момента мрежа стартира в края на 50-те години на XX век. Това е в отговор на политическото виждане за необходимост от популяризиране на българското културно-историческо наследство извън пределите на българската държава. То е продължение и на възприетото решение, че само чрез култура България може да преодолее стените на т.нар. „Желязна завеса“. Показателно е, че до 1994 г. България има центрове, разположени на четири континента – в Европа, Латинска Америка, Африка и Азия. Впоследствие периметърът на дейност на БКИ се ограничава само в 11 европейски столици.

В следващите редове вниманието се спира на част от процесите по изграждане на БКИ и тяхното присъствие от правна гледна точка, като ги проследява от зараждането им до днес.

Методология на изследването

При изготвянето на настоящото изследване са използвани всички общодостъпни бази с документи и проучвания, наличната обща нормативна база, както и разработени указания. Обект са БКИ, тяхното историческо развитие и същност. Изводите са базирани на проследени постижения на БКИ, отзвук за тяхната дейност и последващ анализ.

Резултати

Исторически бележки за създаването на първите български културни центрове извън страната

Идеята за разкриване на БКИ в чужбина е дискутирана на различни нива от 50-те години на XX век и най-вече в тогавашния Комитет за култура. Въсщност тя не е нещо ново. Първият български културен и информационен център е открит на 1.10.1936 г. в Будапеща, Унгария. В рамките на лектората по български език към университета „П. Пазман“ е разкрит българистичен център. Той възниква в резултат и на унгарската образователна политика, насочена към интегриране на отделните националности. Към него проявяват интерес както унгарските студенти, така и голяма част от българите, живеещи в Унгария. Той скоро се превръща в основно място за популяризиране на българската култура и език в Унгария [1]. След промените, настъпили в средата на 40-те години на XX век, българската културна политика съсредоточава вниманието си върху популяризиране основно в държавите от зародилия се Източен блок. Създаването на културни домове (центрове или институти) е записано като част от действията, свързани с налагане на възприетата визия за показване пред останалите „братски социалистически народи“ на постиженията на съвременните българските културни дейци. Така през 1948 г. в столицата на тогавашна Чехословакия – Прага, е отворен културно-информационният център на България. Той поема функциите не само на културно представителство, но и на такова, рекламиращо възможностите на българския туризъм. През 1952 г. подобен център е отворен и в столицата на Полша – Варшава. В средата на 1971 г. е разкрит център и във втория по значимост град в Чехословакия – Братислава. Междувременно разкриването на културни институти се осъществява на реципрочен принцип, като подобни на съответните държави са отворени и в София. На 21.05.1965 г. е подписан договор между България и Германската демократична република за разкриване на български център в Берлин, последван от такъв в София. Дейността на новите културни средища се разширява, като им се възлагат и функции по изучаване на миналото на българите, които през периода на Възраждането емигрират в редица европейски столици. Именно с такава задача е разкрит център на България във Виена. Акцент се поставя върху осъществяването на българистични изследвания. Центърът развива дейност като разширена служба за култура и печат към Посолството на България в Австрия. Ситуира се в сградата на

известния със своята архитектура „Дом Витгенщайн“, предоставен от страна на австрийското правителство. През 1975 г. сградата е купена от българската държава. По силата на постигнати договорености в периода 1975 – 1981 г. се разкриват български културни институти и в страни извън Европейския континент. Към посолствата на България в различни държави врати отварят и културни средища. Това се осъществява в Мексико, Алжир, Индия, Либия, Сирия и Монголия¹. През февруари 1988 г. бива открит българският културно-информационен център в Москва. В резултат на направено дарение на недвижим имот от големия български оперен певец Борис Христов в полза на българската държава, на 22.06.1986 г. е открита и започва своята дейност Българската академия за изкуство и култура в Рим. По волята на дарителя в нея се обучават талантиливи българи. На 14.02.1990 г. се подписва споразумение между България и Франция за разкриване на български институт в Париж, както и на френски такъв в София. Уточняват се статутът и условията на работа. През 2006 г. бива открит Български културно-информационен център в Скопие, Македония, а през 2011 г. културен център се разкрива и в столицата на Обединеното кралство – Лондон. Както бе посочено, целта на всички разкрити БКИ в чужбина се определя от виждането за необходимост от институция, която да осъществява популяризиране на българската култура и на нейните създатели в различните държави. Уреждат се многобройни изложби, както се оказва и съдействие за пътувания на български творци и участието им в международни форуми и фестивали. Освен това културните институти осъществяват и функция по подпомагане на някои от българските общности, формирани в чужбина, като организират различни курсове по български език, фолклор и др. Тук те споделят тези си усилия и с изградената система от български училища. Силен акцент се поставя в началото на 80-те години на ХХ век на инициативите, свързани с отбелязването на 1300 години от създаването на българската държава.

Юридическият статус на културните институти бива уреден на базата на двустранни споразумения. Повечето от тях се разкриват като структури на българските посолства, което ги поставя под юрисдикцията на Министерството на външните работи. С РМС № 44 от 28.01.1994 г., считано от 1.01.1994 г., на българските културни институти² в Чехия, Словакия, Унгария, Полша и Германия е определен статут на самостоятелни юридически лица на бюджетна издръжка към Министерството на културата. По този начин те се отделят от българските посолства в съответната държава. БКИ получават право и на самостоятелна стопанска дейност, с която на практика се самоиздържат. Използват се предоставени от страната домакин помещения, които в по-голямата си част са съвкупност от изложбени пространства и места за срещи, концерти и обучения. За тях се плаща и съответен наем. Постепенно се преминава към вече започналата практика на закупуване от българската държава на самостоятелни помещения. Такива са сградите на централите във Виена и Париж³.

Осъществените през 90-те години на XX век промени, които слагат край на Източния блок и способстват за отваряне на източноевропейските държави към демократичен строй на управление, слагат сериозен отпечатък и върху развитието на националната културна политика, в частност на нейното международно измерение. По отношение на БКИ се извършва анализ на тяхната ефективност и възможност за финансова издръжка. Това е част и от цялостната преценка, направена от Министерството на външните работи, която е свързана със закриването на определени дипломатически мисии и обединяването на други. Преминава се към закриване на централните в извъневропейските държави, като мотивът е финансовата невъзможност за издръжка. Търси се мнението и на чужди експерти по този въпрос, които посочват, че като цяло има необходимост от самите институти, но не дават мнение за техния брой, структура и съдържание [2].

Българските културни институти в светлината на действащата национална и международна нормативна уредба

На 1.06.1999 г. бива обнародван Законът за закрила и развитие на културата (ЗЗРК). В него присъства дефиниция, определяща същността на съществуващите културни институти извън страната. Те представляват държавни културни институти, които осъществяват дейности в чужбина и се ръководят методически и финансово от Министерството на културата (МК). Същите се създават и осъществяват дейността си в съответствие с подписани двустранни международни спогодби. Основната им задача е свързана с популяризиране на националните културни ценности в съответните страни и съдействие за разширяване на участието на България в различните форми на международно сътрудничество. Представят българската култура пред гражданите на съответната държава и създават условия за популяризиране на българския творец, културно-историческото ни наследство, културните индустрии, обмена на добри практики. В резултат на поредица от международни договорки географското разпределение на българските културни институти зад граница се ограничава до територията на Европа. Съсредоточени са в 11 европейски столици Лондон, Париж, Рим, Берлин, Будапеща, Варшава, Виена, Братислава, Прага, Москва и Скопие. Самите БКИ са на пряко подчинение на МК, което е натоварено да провежда държавната политика в тази област. Директорите на културните институти се назначават след конкурс и са с мандат за осъществяване на своята дейност в рамките на 4 години. Всички БКИ в чужбина имат статут на самостоятелни юридически лица и са второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към министъра на културата.⁴ Освен ЗЗРК, който в национален план дава юридическата основа за функциониране на институтите, в международен аспект тя се базира на подписани двустранни спогодби и други международни актове, както и на съблюдаване на законодателството и на страната домакин, в която функционира БКИ. Към момента тези международноправни документи са

следните:

– БКИ в Берлин се развива на базата на поредица от споразумения, които точно и ясно регламентират дейността на центъра, както и начина на неговото позициониране в международен план, а именно: Споразумение относно учредяването и дейността на културните и информационни центрове в Берлин и София, подписано на 21.05.1965 г., следвано през 1979 г. от Спогодба между правителството на двете държави за статута и дейността на културните и информационни центрове в Берлин и София; Споразумение от 21.11.1988 г. за размяна на културни институти в Мюнхен и София, последвано през 1996 г. от нова Спогодба за културно сътрудничество. През 2008 г. бива създаден и Югоизточноевропейски-Български културен институт в Елванген (Методиев център) – провинция Баден-Вюртенберг. Той има важно политическо място, защото в града е живял св. Методий. През юли 2017 г. е подписано ново рамково споразумение.

– БКИ в Лондон функционира от 1991 г. Създаден е на основание на подписаната през 1991 г. Спогодба между правителствата на Република България и Обединеното Кралство Великобритания и Северна Ирландия.

– БКИ в Прага е основан през 1948 г., но официалната междуправителствена спогодба за дейността на културно-информационните центрове в София и Прага, третираща дейността му, е подписана на 10.04.1978 г. и е подновена на 3.07.1981 г.

– БКИ в Братислава съществува от 1971 г. като втори културен център на България в рамките на бивша Чехословакия. От 1.01.1993 г., след като Словакия придобива статут на самостоятелна държава, културният институт има нова роля и значение за културната политика на България като културно представителство на страната ни. Статутът и дейността на БКИ в Братислава са регламентирани от действащата междуправителствена Спогодба за културните центрове, подписана на 10.04.1978 г. и подновена на 3.07.1981 г.

– БКИ в Будапеща е първият задграничен институт на България, както и първи чуждестранен културен институт в Унгария, с над 70-годишна история. Първата спогодба за сътрудничество, визираща и развитието на този център, е подписана на 18.02.1941 г. в София. През 1967 г. е обявена нова междуправителствена Спогодба, подновена на 24.04.1980 г. На 7.03.2002 г. е подписана Спогодба между правителствата на Република България и Република Унгария, регламентиращи присъствието на БКИ в Будапеща и на Унгарския културен институт в София, която е в сила и към момента.

– БКИ във Варшава е разкрит в полската столица като отговор на подписаната Спогодба за културните центрове между Република България и Република Полша, която е ратифицирана с Указ № 68 от 2.02.1967 г. Реципрочно е открит и Полски културен център в София.

– БКИ във Виена съществува от 1978 г. БКИ „Дом Витгенщайн“

функционира като разширена културна служба към посолството на Република България във Виена. Помещава се в архитектурния паметник на културата на Австрия „Дом Витгенщайн“. Домът е собственост на България от 1975 г., като културният център е настанен в него през 1977 г. Съобразно постигнатите договорености центърът изпълнява и научноизследователски дейности. Основен документ, регламентиращ тези функции, е Спогодбата за сътрудничество в областта на културата, образованието, науката и младежта между правителствата на Република България и Република Австрия, като последната действаща е за периода до 2021 г., с опция за автоматично продължение до 2024 г.

– БКИ в Париж е създаден на базата на Споразумение за статута и условията на работа на Френския културен институт в София и Българския културен институт в Париж, подписано на 14.02.1990 г. Поради финансови причини БКИ в Париж е открит значително по-късно и реално започва своята дейност през 2004 г., когато на 7 октомври е официално открит. Българската държава купува имота, в който бива настанен центърът. БКИ е със статут на разширена културна служба към Посолството на Република България в Република Франция, а директорът е с ранг на съветник към него.

– БКИ в Рим функционира на базата на подписана на 23.05.2000 г. Спогодба между правителствата на Република България и Италианската република за създаването и дейността на културни институти в София и Рим. От 1.10.2006 г. Българската академия за изкуство и култура „Борис Христов“ в Рим, която е разкрита в резултат на направено дарение на имот от страна на семейството на Борис Христов, обединява функциите си с културния институт и практически те работят като едно БКИ.

– БКИ в Москва е създаден съгласно подписана на 19.01.1988 г. междуправителствена Спогодба. В съответствие с нея в рамките на руската столица започва да функционира български културен институт, който и към момента е припознат за официално представителство на Министерството на културата на Република България в Руската федерация. С подписването на регулярните спогодби между България и Русия в сферата на културата дейността на центъра се потвърждава.

– КИЦ в Скопие е разкрит в съответствие със сключената специална Спогодба между правителствата на Република България и Република Северна Македония. От 2003 г. са налице реципрочни центрове в София и Скопие⁵.

В последните години в България е налице желание за разкриване на още БКИ. Още от 1995 г. има подписано Споразумение между правителствата на Република България и Кралство Испания за юридическия статут и условията за работа на културни институти, което към момента все още практически не е реализирано от българска страна. В София функционира испанският център „Сервантес“, който осъществява обучение на испански език. До момента България няма свои културни центрове и в държавите от Азиатско-тихоокеанския регион, към които също проявява

подчертан интерес. Направени са няколко предложения в тази насока, като внимание най-вече се отдава на разкриване на БКИ в Китай. С тази цел на 13.01.2014 г. е подписан Меморандум за разбирателство между Министерството на културата на Република България и Министерството на културата на Китайската народна република относно взаимно създаване на културни центрове, а впоследствие – и Спогодба. Тя е подписана на 12.11.2015 г., в резултат на което през 2018 г. в София е разкрит културен център на Китай. Все още обаче български такъв в Пекин не е разкрит.

Освен на базата на международните актове, своята дейност разкритите БКИ осъществяват и в съответствие с разпоредбите на приетата Наредба за организация на творческата дейност на държавните културни институти⁶. Целят се:

- популяризиране на постиженията на националната култура и изкуства;
- общуване с европейските народи за изграждане на общ хуманистичен мироглед и обединение около ценности, които подчертават българската уникалност и допринасят за формирането на европейска културна идентичност;
- утвърждаване на мястото на българската култура в световните културни процеси и разширяване на предлаганата продуктова гама и услуги;
- реализация на българските творци и културни продукти на международния културен пазар;
- развитие на творческите индустрии и конкурентоспособността на създадените творчески продукти;
- информационна политика за посочване на постиженията на българската култура и изкуства и България в цялост;
- създаване на положителна среда за изграждане на трайни връзки и приятелски отношения между България и страната домакин на института;
- създаване на медийна и информационна среда по отношение на ролята и функциите на БКИ;
- популяризиране на възможностите на културно-историческото наследство като основа за културен туризъм;
- подпомагане на усилията на българската държава за приобщаване на българската диаспора и създаване на усещане за национално единство⁷.

Като държавни културни институти, създадени основно в страни членки на ЕС, българските културни институти се съобразяват с някои от основните изисквания при провеждането и на единната общоевропейска културна политика, които може най-общо да се представят по следния начин:

Съобразяване с новата политическа, икономическа и културна среда в

страните от ЕС, която е насочена към културно взаимодействие и опознаване между артистите от отделните държави. Възприемане на принципите на т.нар. „европейско културно пространство“;

- Отчитане на процесите на глобализация, както и защита на културното многообразие;
- Засилване на ролята на регионалното културно пространство като част от общоевропейското;
- Пренос на готови културни продукти от една страна в друга. Насърчаване на копродукции;
- Създаване на нови и участие във функциониращи вече културни мрежи;
- Възприемане на принципите на културната дипломация като нов подход, насочен към устойчиво и ефективно международно партньорство.

Изводи

Разкритите през годините български културни институти осъществяват поредица от дейности, насочени към популяризиране на българската култура и промотиране на българските изпълнители и културни дейци извън пределите на страната. През годините изградената мрежа от БКИ укрепва и успява да извоюва трайно присъствие в културния живот и на страните, в които институтите функционират. Реализираната от културните институти програма се вписва в общия културен живот на страната домакин и се възприема като част и от националната културна политика на България. Финансово дейността се обезпечавя от българската държава, която отделя средства както за дейност, така и за персонал, поддръжка на сградния фонд и други необходими мероприятия. Направеният преглед показва, че програмите на БКИ са с отворен характер и са предназначени за: широката общественост в съответната страна, включително държавни институции и НПО; дипломатически представителства и културни институти; медии – електронни, печатни, интернет, социални мрежи; българските общности в чужбина⁸.

Заключение

БКИ са важен инструмент от цялостната национална политика, в частта ѝ, свързана с популяризирането на достиженията на българската култура в чужбина. Анализът показва, че натрупаният опит предстои да се мултиплицира, като при възможност културни институти да бъдат разкрити и в други страни по света. Това в особена степен се има предвид при държави, в които през годините има подчертано силно присъствие на българи, установили се да живеят там. По този начин се изпълняват и важни от национална гледна точка задачи, които спомагат за запазването на българската национална културна идентичност и представянето ѝ в рамките на общеевропейските културни процеси, за съхраняването и развитието на

българските културни връзки с останалите държави и не на последно място – за представяне на българските творци пред различен кръг от потребители в различните държави.

Бележки

- ¹ **TSDA**, f. 363, i.o.1, а. е. 5, 6, 7, 9. Fond na Komiteta za vrazki s chuzhbina.
[ЦДА, ф. 363, и.о.1, а. е. 5, 6, 7, 9. Фонд на Комитета за връзки с чужбина.]
- ² Chesto v dokumentite se poluchava smesvane na ponyatiyata „tsentrove“ i „instituti“.
[Често в документите се получава смесване на понятията „центрове“ и „институти“.]
- ³ **RMS N 44** ot 28 yanuari 1994 g. za finansovoto osiguryavane na balgarskite kulturno-informatsionni tsentrove v Cheshkata republika, Slovashkata republika, Republika Ungariya, Republika Polsha i Federalna republika Germaniya za 1994 g. i na zadalzheniya im za 1993 godina.
[РМС № 44 от 28 януари 1994 г. за финансовото осигуряване на българските културно-информационни центрове в Чешката република, Словашката република, Република Унгария, Република Полша и Федерална република Германия за 1994 г. и на задълженията им за 1993 година.]
- ⁴ **Chl. 17**, al. 1, 2 na Zakona za zakrila i razvitie na kulturata.
[Чл. 17, ал. 1, 2 на Закона за закрила и развитие на културата.]
- ⁵ **TSDA**, f. 405, i.o.13. Fond na Ministerstvoto na kulturata.
[ЦДА, ф. 405, и.о.13. Фонд на Министерството на културата.]
- ⁶ **Naredba H-6** ot 29 yuni 2007 g., obn. DV, br. 60, 24 yuli 2007.
[Наредба Н-6 от 29 юни 2007 г., обн. ДВ, бр. 60, 24 юли 2007 г.]
- ⁷ **Kontseptsiya** za balgarskite kulturni instituti v chuzhbina,
< <http://mc.government.bg/>> (15 yuli 2020).
[Концепция за българските културни институти в чужбина, < <http://mc.government.bg/>> (15 юли 2020).]
- ⁸ **Vsichki** BKI имат изградени свои интернет сайтове, koito v palnota predstavuyat tyahnata deinost, < <http://mc.government.bg/>> (15 yuli 2020).
[Всички БКИ имат изградени свои интернет сайтове, които в пълнота представят тяхната дейност, < <http://mc.government.bg/>> (15 юли 2020).]

References/ Литература

1. **Peikovska**, P. Balgarskata studentska migratsiya v Ungariya prez vtorata polovina na XIX v. i parvata polovina na XX v. – V: *Balgarskite obshtnosti v Ungariya prez XIX – XX vek. Migratsii i istoriko-demografska harakteristika*. Sofia, 2011, s. 203 – 290.
[Пейковска, П. Българската студентска миграция в Унгария през втората половина на XIX в. и първата половина на XX в. – В: *Българските общности в Унгария през XIX – XX век. Миграции и историко-демографска характеристика*. София, 2011, с. 203 – 290.]
2. **Landri**, Ch. Kulturnata politika v Bulgariya. Doklad na evropeyski ekspertен ekip. Sofia, 1997, s. 107.
[Ландри, Ч. Културната политика в България. Доклад на европейски експертен екип. София, 1997, с. 107.]

За автора

Венцислав Велев е доцент в УниБИТ. Неговите интереси са свързани с изследване на събитията от българската история след Освобождението, политиките за опазване и популяризиране на културното наследство, нематериалното културно наследство на България, както и политиките на ЮНЕСКО. Специалист е и по въпросите на читалищното и библиотечното дело в страната.

За контакт с автора: v.velev@unibit.bg

BULGARIAN CULTURAL INSTITUTES ABROAD – A TOOL FOR POPULARIZING BULGARIAN CULTURE OUTSIDE THE COUNTRY, IN THE CONTEXT OF EUROPEAN DIMENSIONS

Ventzislav Velev

University of Library Studies and Information Technologies

Abstract: The popularization of the Bulgarian culture and arts abroad is also connected with the creation and functioning of the network of foreign Bulgarian cultural institutes (BCI). They are also perceived as a center of Bulgarian culture in the country where they were discovered, as well as a place for the impoverishment of the existing Bulgarian diaspora. This article focuses on some of the processes of building BCI and traces them from their inception to the present day. The research is aimed at highlighting the best and optimal mechanisms related to the promotion of Bulgarian culture outside the country and the transformation of BCI into a tool for implementing this policy.

Key words: Bulgarian cultural institutes, cultural policy, good practices.

About the Author

Ventsislav Velev is a Assoc. Prof. at ULSIT. His interests are related to the study of the events from the Bulgarian history from the end of the 19th century to the present, the policies for the preservation and promotion of the cultural heritage, the intangible cultural heritage of Bulgaria and the policies of UNESCO.

Contact the author: v.velev@unibit.bg